

PARTICULARITĂȚILE REGIMULUI CONTRACTUAL AL LOCAȚIUNII ÎN LEGISLAȚIA DIFERITOR STATE, A OPT STATE EUROPENE CU DIFERITE NIVELE DE DEZVOLTARE

Alexandru SECRIERU, doctorand, ULIM (ORCID: 0000-0002-5652-0545)

Recenzent: **Lilia MĂRGINEANU**, doctor în drept, conferențiat universitar

PECULIARITIES OF THE CONTRACTUAL LEASE REGIME IN THE LEGISLATION OF DIFFERENT STATES, OF EIGHT EUROPEAN STATES WITH DIFFERENT LEVELS OF DEVELOPMENT

Real estate location is sometimes the real alternative to temporary ownership in many countries. A small proportion of real estate, namely rented housing hinders the efficiency of the real estate market. The reasons for this may be of different natures, but certainly most of them are of a legal nature. A real estate lease must be legally protected, stabile, flexible, and accessible to tenants. This article examines some key legal features of several countries, from Europe three countries with the highest proportion of rented housing and five countries in southern Europe with low proportions of renting properties, trying to find common ground to encourage or discourage citizens from opting for renting a property instead of buying it.

Key words: *leases agreement, housing, tenures, evolution, rent control, stability, affordability, flexibility, profitability, protection of the property in the lease.*

Locațiunea bunurilor imobile, uneori este o alternativă reală pentru proprietate temporară în multe țări. O proporție redusă de bunuri imobile și anume locuințe închiriate împiedică eficiența pieței imobiliare. Motivele pentru aceasta pot fi de natură diferită, însă cu siguranță, cele mai multe dintre ele sunt de natură juridică. Un contract de locațiune a bunurilor imobiliare trebuie să fie protejat juridic, să fie stabil, flexibil, și accesibil pentru locatari. Această lucrare analizează câteva particularități juridice cheie din mai multe țări din Europa, trei din ele cu cea mai mare proporție de locuințe închiriate și cinci țări din sudul Europei cu rata proporției de chirie mai redusă, încercând să găsim elemente comune care să încurajeze sau descurajează cetățenii să opteze pentru închirierea unei proprietăți în loc să cumpere aceasta.

Cuvinte-cheie: *contract de locațiune, chirie, locuințe, evoluția, controlul chiriei, accesibilitate, flexibilitate, profitabilitate, protecția bunului în locațiune.*

Generalizarea bunurilor imobiliare, anume a locuințelor și analiza lor mai profundă începe de la crizele financiare din 2007 ¹. Nu întâmplător, cele mai afectate țări europene, care au reacționat în ultimii ani, au cele mai mari rate de proprietate asupra bunurilor imobiliare și în consecință, cele mai mici rate de bunurile imobiliare închiriate. Nu este o coincidență faptul că principalele reforme ale legii contractelor de locațiune au fost întreprinse foarte recent, ca reacție la criza actuală, chiar și în

1 P. KENNA (ed.) Contemporary Housing Issues in a Globalized World (Ashgate Publishing, 2014),pg .71- 72.

unele cazuri obligate de așa-numita „Troika”² ca o cerință de obținere a ajutorului financiar internațional.

Acest articol ne ajută să înțelegem aspectele pozitive și negative a elementelor esențiale ale legii referitor la contractele de locațiune a bunurilor imobiliare.

Vom încerca să abordăm și să comparăm legislația a unor țări din sudul Europei (Spania, Portugalia, Grecia, Italia și Malta), care, conform Eurostat 2011³, au rate relativ mici (lăsând în afară țările foste comuniste) ale bunurilor imobile închiriate și cele trei țări europene (Elveția, Germania și Austria) cu rate mai înalte de locațiune, au fost alese cu cele mai mari tarife de locațiune.

Locatorul și locatarul dețin poziții diferite în cadrul unui contract de locațiune. În timp ce primul vede aceasta ca o sursă de venit și o modalitate de a menține un bun imobil neutilizat în funcție de depozit, spațiu comercial sau locuință, aceasta din urmă consideră că este proprietatea sa pe o perioadă temporară. Și, dacă proprietatea este ipotecată, creditorul ipotecar o vede pur și simplu ca un activ financiar⁴.

Aceste poziții duble sau triple și chiar, contradictorii par a fi uneori ireconciliabile. Dovadă este că legea contractelor de locațiune a bunurilor imobiliare este văzută în unele jurisdicții ca un pendul (de exemplu, Malta sau Spania), care uneori este prea aproape de poziția locatorului și uneori prea aproape de cea a locatarului. Este dificil, ca legislator să ajungi la un adevărat echilibru care satisface cumva ambele părți.

Dar ceea ce pare important pentru o piață sănătoasă a bunurilor imobiliare este că atât oferta (locatorilor) și cererea (locatarilor) să se simtă confortabil cu acest tip de proprietate.

Astfel, majoritatea locatarilor oferă bunuri imobile spre locațiune goale deoarece rentabilitatea pe care ar putea obține este mai mare și micșorează riscul pe care locatari ar putea provoca bunurilor aflate în încăpere.

În raport cu aceasta, randamentele modeste, cum ar fi cele din Spania (4%, foarte aproape de un depozit la termen, de exemplu)⁵ oferă puțin stimulent pentru ei să se încurce în tot ceea ce presupune închirierea unei bunuri mobiliare (de ex. risc de neplată la plata chiriei, starea de degradare a bunului imobil). De aceea am subliniat că cel puțin încă două aspecte relevante pentru locator: *în primul rând*, existența anumite garanții pentru asigurarea plății chiriei și un proces eficient de evacuare; *în al doilea rând*, existența capacităților de reabilitare pentru proprietari⁶.

În opinia mea, locațiunea unui bun imobil, dar mai exact a unei locuințe ar trebui văzută și ar trebui să fie legală, gata să lucreze ca o adevărată alternativă la proprietate temporară sau, cel puțin, să lucreze eficient ca ultimul mecanism de resurse de acces la o locuință pentru cei care nu își permit să cumpere, fie care nu doresc să cumpere din diferite motive (au nevoie pe o perioadă temporară, fie deoarece nu

2 https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/28177/MWP_2013_24.pdf

3 <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5728777/KS-HA-11-001-EN.PDF>

4 S. AZNAR, The shift in the concept and protection home 2014 p.85-86

5 <http://www.globalpropertyguide.com/Europe/rent-yields/Spain>

6 Ibidem

li se acordă împrumutul sau nu au suma inițială necesară). De aceea accesibilitatea contractului de locațiune este foarte actuală în cazul dat.

Unii din factori principali care sunt importanți pentru locatar:

- *stabilitatea*,
- *flexibilitatea*,
- *percepția socială de a închiria un bun imobil (în loc să o cumpere)*

Flexibilitatea este un avantaj esențial pentru contractele de locațiune, spre deosebire de contractele de vânzare-cumpărare. Cu toate acestea, unele jurisdicții legale stabilesc limite pentru libertatea locatarilor de mișcare pentru protejarea proprietarilor. Acesta ar fi cazul, de exemplu, al convingerii locatarilor să plătească chiria datorată pentru perioada rămasă a contractului de locațiune chiar dacă părăsește proprietatea (de exemplu, își găsește un loc de muncă în alt oraș sau țară); sau în schimb, poate părăsi proprietatea, dar cu o compensație împovărătoare pentru locator. Însă aceste măsuri ar putea merge împotriva dreptului la libera circulație care este prezent în multe constituții (de ex. Spania, Portugalia) sau chiar împotriva legislației UE⁷.

Dar desigur, multe alte aspecte sunt luate sau ar putea fi luate în considerare de către locatori și locatari care ar putea afecta decizia lor, cum ar fi eficiența energetică a proprietății UE⁸, posibilitatea ca locatarul și / sau locatorul să primească scutiri la plata impozitelor sau reduceri din simplul fapt că închiriezi un bun imobil, ca stimulent public pentru a îmbunătăți rata bunurilor imobile închiriate, cum ar fi în Spania din 2011, siguranța juridică pentru amândoi dacă există o coexistență a mai multor regimuri (de ex. suprapunerea legii a contractelor de locațiune datorită faptului că regimul juridic al bunurilor imobiliare închiriate foarte vechi este menținut după legile noi, deoarece acestea nu sunt retroactive), dacă există un drept constituțional / fundamental la locuință sau cel puțin o interpretare largă a funcției sociale a proprietății (care ar obliga un proprietar care să țină locatarii într-o locuință în circumstanțe neașteptate)⁹,

Unele dintre aceste aspecte nu pot fi abordate în acest articol din cauza constrângerii spațiului. Mă voi concentra la cele mai relevante din punct de vedere juridic: garanții pentru părțile contractuale a contractului de locațiune a bunurilor imobiliare și unele aspectele de stabilitate, flexibilitate și accesibilitate, pentru locatari.

La fel, cum se practică în R. Moldova la închirierea bunului imobil majoritatea locatorilor solicită de la locatar un depozit. În Spania, Portugalia, Malta, Grecia, Italia, Suedia, Germany, Austria etc., analogic se solicită depozit.

Majoritatea statelor au limite legale cu privire la suma depozitului de garanție pe care un locator îl poate solicita de la un locatar, precum și termeni pentru returnarea

7 „Leases as an Alternative to Homeownership in Europe. Some Key Legal Aspects“, <https://www.researchgate.net/publication/319260360>

8 L 315 Official Journal — EUR-Lex, OJEU L 315/1, 14-11-2012. <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:FULL:EN:pdf>

9 https://www.researchgate.net/publication/319260360_Leases_as_an_Alternative_to_Homeownership_in_Europe_Some_Key_Legal_Aspects

depozitului la sfârșitul contractului de locațiune. De obicei, aceste limite privind sumele depozitului se bazează pe suma chiriei.

Există cel puțin două aspecte centrale care trebuie discutate despre depozit. În primul rând, *natura sa și funcția*: o garanție pentru locator în caz de utilizare abuzivă a bunului imobil și / sau a neplății plății chiriei de către locatar. În al doilea rând, cuantumul său ar trebui să fie legat de acest lucru și nu atât de mare încât să funcționeze ca un factor de descurajare sau o barieră pentru accesul oricărui locator (trebuie să achite depozitul în avans cu propriile resurse).

Natura depozitului din punct de vedere juridic în unele țări europene:

- **Spania:** *Scopul depozitului este de a asigura executarea contractului și în special plata chiriei, precum și daunele cauzate bunului imobil sau spațiilor în momentul încetării contractului de locațiune. Deci este tehnic o „garanție“ și nu un „depozit“ adevărat.*
- **Portugalia:** *Legislația portugheză (art.1076 al.(1) CC al Portugaliei) permite proprietarului să primească plata de către locator cu trei luni în avans plus prima lună (patru în total). Mai mult, părțile pot aranja oricare altă garanție (garanție; art. 1076 al.(2) CC al Portugaliei pentru a asigura plata corectă a chiriei; în mod normal, constă în necesitatea unui garant personal¹⁰.*
- **Malta:** *Aceasta este utilizată pentru a plăti orice daune cauzate bunului imobil de către locator sau neachitării serviciilor comunale.*
- **Grecia:** *Conform legislației grecești, depozitul reprezintă o garanție pentru creanța locatorului împotriva locatarului.*
- **Italia:** *Depozitul, conform legislației italiene, este o formă de garanție pentru orice fel de încălcare a contractului de către locator. Este considerată o formă de gaj neregulat (pe bunuri fungibile, adică bani).*
- **Suedia:** *Depozitul este considerat ca o garanție pentru proprietar și poate fi sub formă de numerar sau titluri negociabile.*
- **Germania:** *În conformitate cu §551 (1) BGB (Cod civil al Germaniei), depozitul de garanție se poate ridica la un maxim trei chirii lunare, cu excepția utilităților. Locatarul poate să o plătească în trei rate lunare¹¹.*
- **Austria:** *Acesta a fost reglementat recent în 2009 și este utilizat ca o garanție pentru acoperirea tuturor cererilor viitoare ale locatorului care decurg din contractul de locațiune. Poate fi plătit fie în numerar, fie sub forma unei predări a unei cărți bancare.*

O măsură importantă de descurajare pentru a preveni nerespectarea plății de către locator este că toate bunurile materiale care se află în imobil sunt taxate automat (gajate) către locator, cum este cazul în Germania, reglementat la §562 al Codului Civil al Germaniei (BGB Vermieterpfandrecht) ¹². Riscul pentru locator

10 Articolul 1076 al.(1) CC al Portugaliei

11 §551 (1) BGB (Codul Civil al Germaniei https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/)

12 §562 Codul Civil al Germaniei, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/

de a-și pierde bunurile în urma neplății chiriei sau din cauza daunelor cauzate l-ar putea încuraja să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul contractului de locațiune. O dispoziție similară există în Austria (§ 1101 ABGB)¹³, care percepe cu drept de sechestrul banii și alte bunuri materiale care aparțin locatarului și a rudelor sale care locuiesc în incinta imobilului închiriat.

În Spania, această măsură nu este prevăzută în legislație, deși nu există nici o problemă în acceptarea unui acord expres în acest sens între părți, ținând cont de faptul că acolo este o limită legală generală pentru anumite obiecte personale ale locatarului care nu pot în niciun fel să fie confiscate (de ex. haine).

În Portugalia nu există nici o prevedere legală cu privire la această posibilitate, dar este adesea necesar un garant personal. Cu toate acestea, legea malteză prevede că în contractul de locațiune a bunurilor imobiliare, locatorul are un privilegiu asupra valorii tuturor lucrurilor care servesc la amenajarea imobilului, cu excepția acelor lucruri care se află în incinta proprietății, dar aparțin unei terțe părți.

În Grecia, art. 604, Cod Civil (CCG)¹⁴, prevede o garanție (gaj legal) în favoarea locatorului asupra lucruri aduse în incintă imobilului de către locator sau soțul său și copii dacă locuiesc cu ei, cu excepția cazului în care asemenea lucruri nu sunt supuse atașamentului, dacă bunurile sunt scoase la licitație, locatorul are mai întâi dreptul la plată. Locatarii pot înlocui unele bunuri din gaj. Conform art. 2764 Cod Civil Italian¹⁵, proprietarul unui bun imobil este titularul unui anumit tip de sechestrul — „privilegiu special mobil” — asupra lucrurilor aduse în incintă de către locator. Domeniul său de aplicare este limitat la mobilier și nu include, de exemplu, bani, bijuterii, haine și alte lucruri similare care poate fi oricum găsite în locuință. Poate fi folosit nu numai pentru plata chiriilor, dar și pentru orice reclamație care rezultă din încălcarea contractului de locațiune precum rambursarea pentru reparații care nu au fost efectuate de locatar sau daune aduse bunului imobil.

Deși, garanția specială pentru bunuri imobile și anume locuințe a existat în Elveția, a fost abolită odată cu noua lege a locațiunii din 1990, dar rămâne în continuare pentru contractele de locațiune a bunurilor imobiliare cu destinație comercială.

Efectuarea procedurii de evacuare:

Spania și-a reformat de două ori normele legale privind evacuarea în domeniul contractelor de locațiune în ultimii trei ani. Principala cauză a acestui fapt este ineficiența tradițională a procedurii de executare a contractului de locațiune, care ar putea dura până la 18 luni sau mai mult, în anumite cazuri, până locatarul este evacuat efectiv din proprietate, în ciuda faptului că există o procedură specială (teoretic mai rapidă) prevăzută în dreptul procesual spaniol. În această perioadă, locatarului i se permite să rămână gratuit în bunul imobil dacă este locuință (nu trebuie să achite nimic pe durata evacuării). Această situație a dus la „locatarii care profită de această

13 Codul Civil al Austriei, §1101, https://www.trans-lex.org/602100/_/austrian-civil-code/

14 Codul Civil al Greciei, §604, <http://www.ilo.org/dyn/natlex>

15 Codul Civil al Italiei, §2764, http://www.altalex.eu/sites/default/files/00181184_estratto%20Codice%20Civile%20Tradotto%20in%20inglese.pdf

lacună legislativă“ care merg de la un bun imobil la altul, rămânând acolo gratuit (plătind doar prima lună) timp de câteva luni. Principala cauză a unui astfel de proces întârziat de evacuare este garanția Procedurală Constituțională, adică nimeni nu este evacuat fără o notificare prealabilă, nimeni nu poate intra în altă locuință sau îl poate împiedica să intre fără o hotărâre judecătorească, dreptul de a contesta toate hotărârile judecătorești etc., întrucât nu există instanțe speciale care soluționează nemijlocit cauzele de reziliere a contractelor de locațiune sunt soluționate împreună cu orice alte aspecte de drept civil. În plus, metodele alternative de soluționare a litigiilor (mediere sau arbitraj) nu sunt utilizate în mod obișnuit și au fost prevăzute doar în mod expres în contractele de locațiune legea aprobată în 2013¹⁶.

În Portugalia nu există, de asemenea, instanțe specializate care examinează anume litigii privind contractele de locațiune, deci instanțele de drept civil decid această problemă. Nici în Italia nu există, instanțe specializate care examinează anume litigii privind contractele de locațiune, deși procedura de evacuare sunt mai rapide decât o procedură obișnuită. Există chiar și un supliment procedura, așa numita „*notificare de renunțare*“ doar pentru cazurile de evacuare pentru încetarea contractului de locațiune sau din cauza neplății plății.

Grecia are o situație similară cu o procedură specială, dar instanțele civile sunt cele competente să decidă. În 1997 a fost introdus un proces special, care acoperă evacuările în cazuri de neplată a chiriei: după 15 zile de la notificarea locatarului, locatorul poate depune la judecător un ordin de evacuare, pe care îl emite fără a-l audia pe locatar, ordinul este executoriu după 20 de zile, timp în care locatarul se poate opune.

În Malta, dimpotrivă este un consiliu judiciar special pentru locațiuni a bunurilor imobiliare, numit Regulamentul locațiunii (*RRB*), dar nu exclusiv, deoarece instanțele de drept civil obișnuite pot decide, în raport cu valabilitatea contractului de locațiune. De asemenea Regulamentul locațiunii (*RRB*) va decide cazurile de evacuare printr-o procedură sumară, la care se poate face apel la Curtea de Apel.

În Elveția se necesită un proces de conciliere între părți înainte de depunere cererii în fața unei instanțe, conform Codului de Procedură Civilă Elvețiană ,cu un președinte și un număr egal de reprezentanți ai locatorului și locatarului, care participă astfel la procesele de conciliere și oferă sfaturi părților. Cazurile clare sunt excluse din procesul obligatoriu de conciliere. Procesele nu pot dura mai mult de 12 luni. Procesul de conciliere se poate încheia cu un acord al părților sau fără unul, astfel încât autoritatea acordă autorizație de procesare în instanță la reclamantul sau autoritatea însăși propune o hotărâre, care poate fi respinsă de părți în termen de 20 de zile. Există instanțe obișnuite și cele specializate în locațiune. Chiriile mai mari beneficiază de proceduri simplificate¹⁷.

16 art. 4 of the Act No. 37/2011, 10th October (BOE 11 October 2011, num. 245, p. 106726), and later by the Act 4/2013. The rules concerning the eviction process are gathered in the Spanish Code of Civil Procedure 1/2000 (BOE 8 January 2000, num. 7, p. 57).

17 <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2020:060:0034:0085:EN:PDF>

În Germania, instanțele de drept civil sunt cele competente pentru a decide cu privire la cazurile de locațiune. În unele situații este necesar să existe o conciliere preliminară pentru litigii de mai puțin de 750 EUR.

În Austria, instanța ordinară („*Bezirksgericht*“, Tribunalul Districtual) are în general exclusivitate la problemele de locațiune. Cu toate acestea, în unele municipii, precum *Viena*, *Graz* sau *Salzburg*, există consilii arbitrale autorizate care se ocupă de problemele specifice legislative ale contractelor de locațiune în prima instanță, de exemplu, cererea locatarilor de a revizui caracterul adecvat al unui acord a contractului de locațiune¹⁸.

Scopul acestei lucrări a fost de a demonstra importanța punctelor legislative în contractele de locațiune a bunurilor imobile care au o influență mai mare sau mai mică la darea sau luarea în locațiune a bunurilor imobiliare. De asemenea și particularitățile regimului contractual al locațiunii în legislația diferitor state din Europa, în special a trei state cu un nivel mai înalt de dezvoltare Elveția, Germania și Austria, respectiv rata de închiriere este mai mare și cinci țări din sudul Europei (Spania, Portugalia, Grecia, Italia și Malta), cu un nivel mai scăzut de dezvoltare.

După cum vedem, în țările mai dezvoltate, pe de o parte legislație este mai aspre, însă pe alta părțile sunt mai protejate, au parte de conciliere și mediere, există instituții autorizate, care se ocupă de specificul problemei.

Pe când, în țările mai puțin dezvoltate și cu o rată de locațiune mai scăzută, există mai multe lacune, mai puțină susținere. Dovadă este că legea contractelor de locațiune a bunurilor imobiliare este văzută în unele jurisdicții ca un pendul (de exemplu, Malta sau Spania), care uneori este prea aproape de poziția locatorului și uneori prea aproape de cea a locatarului. Este dificil, ca legislator să ajungi la un adevărat echilibru care satisface cumva ambele părți.

18 Ibidem